

KICHIK VA O'RTA BIZNESLARDA STRATEGIK MENEJMENTNING DOLZARBLIGI VA ISTIQBOLLARI

Yuldashev Sirojiddin Zayniddin o'g'li

QarMII Iqtisodiyot fakulteti "Menejment" ta'lim yo'nalishi

MJ-159-21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341675>

Annotatsiya: Kichik va o'rta bizneslar (KOB) iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning strategik menejmenti dolzarb ahamiyatga ega. Ushbu maqolada KOBlarda strategik menejmentning ahamiyati, dolzarbligi va istiqbollari tahlil qilinadi. KOBlar o'z faoliyatini samarali boshqarish, raqobatbardoshligini oshirish va bozor talablariga moslashish uchun strategik rejalashtirish va menejment yondashuvlarini qo'llashlari zarur. Strategik menejment KOBlarga resurslarni optimal taqsimlash, risklarni boshqarish va innovatsiyalarni joriy etish imkonini beradi. Maqolada KOBlar uchun strategik menejmentning asosiy tamoyillari, muammolari va kelajakdagi istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Kichik va o'rta biznes, strategik menejment, raqobatbardoshlik, innovatsiya, resurslarni boshqarish, risklarni boshqarish, strategik rejalashtirish, bozor talablariga moslashish, samaradorlik, iqtisodiy rivojlanish.

Kirish. Kichik va o'rta biznes (KOB) iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u mamlakatlar iqtisodiy rivojlanishida, ish o'rinlari yaratishda va innovatsiyalarni joriy etishda muhim rol o'ynaydi. KOBlar ko'pincha katta korxonalariga nisbatan moslashuvchanlik, tezkorlik va innovatsion yondashuvlar bilan ajralib turadi. Biroq, ularning muvaffaqiyati ko'pincha strategik menejmentga bog'liq. Ushbu maqolada KOBlarda strategik menejmentning dolzarbligi, asosiy tamoyillari, muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi.

Strategik Menejmentning Dolzarbligi:

Raqobatbardoshlikni oshirish: KOBlar ko'pincha cheklangan resurslarga ega bo'lishadi, shuning uchun strategik menejment ularning raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Strategik rejalashtirish orqali KOBlar o'z kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, raqobatchilariga nisbatan ustunlikka erishishlari mumkin.

Bozor talablariga moslashish: Bozor sharoitlari tez o'zgarishi bilan KOBlar o'z strategiyalarini tezda yangilashlari zarur. Strategik menejment yordamida KOBlar bozor talablarini o'rganish, mijozlar ehtiyojlarini aniqlash va o'z mahsulot yoki xizmatlarini moslashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Resurslarni optimal taqsimlash: KOBlar ko'pincha cheklangan moliyaviy va inson resurslariga ega. Strategik menejment yordamida resurslarni optimal taqsimlash va ularni samarali boshqarish imkoniyatlari yaratiladi.

Risklarni boshqarish: KOBlar ko'plab risklarga duch kelishadi, jumladan, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy risklar. Strategik menejment risklarni aniqlash, baholash va boshqarish jarayonlarini osonlashtiradi.

Strategik Menejmentning Asosiy Tamoyillari:

Vizyon va Missiya: KOBlar o'z faoliyatini belgilovchi aniq vizyon va missiyaga ega bo'lishlari zarur. Bu ularning strategik maqsadlarini belgilashda yordam beradi.

Tahlil va Baholash: SWOT tahlili (kuchli va zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlar) KOBlar uchun strategik rejalashtirish jarayonida muhim vosita hisoblanadi. Bu tahlil orqali KOBlar o'z holatini baholash va strategiyalarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Rejalashtirish: Strategik rejalashtirish jarayoni KOBlar uchun uzoq muddatli maqsadlarni belgilash va ularga erishish yo'llarini aniqlashda muhimdir.

Ijro va Nazorat: Strategik rejalashtirishdan so'ng, rejalarning amalga oshirilishi va natijalarini nazorat qilish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Bu KOBlarga o'z strategiyalarini o'zgartirish va takomillashtirish imkonini beradi.

KOBlarda Strategik Menejmentning Muammolari:

Resurslar cheklanganligi: KOBlar ko'pincha moliyaviy va inson resurslari jihatidan cheklangan bo'lishadi, bu esa strategik rejalashtirish va amalga oshirish jarayonlarini murakkablashtiradi.

Bozor sharoitlarining o'zgaruvchanligi: Bozor sharoitlari tez o'zgarishi KOBlar uchun qiyinchiliklar tug'diradi. Ular o'z strategiyalarini tezda yangilashlari zarur.

Innovatsion qobiliyatning yetishmasligi: KOBlar ko'pincha innovatsiyalarni joriy etishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu esa ularning raqobatbardoshligini pasaytiradi.

Menejment tajribasining yetishmasligi: KOBlar ko'pincha tajribali menejerlarga ega emas, bu esa strategik menejment jarayonlarini murakkablashtiradi.

Istiqbollari:

Kichik va o'rta bizneslarda strategik menejmentning istiqbollari quyidagi yo'nalishlarda rivojlanishi kutilmoqda:

Raqamli transformatsiya: KOBlar raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali o'z strategik menejment jarayonlarini takomillashtirishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, samaradorlikni oshirish va yangi bozor imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi.

Innovatsion yondashuvlar: KOBlar innovatsiyalarni joriy etish va yangi mahsulotlar ishlab chiqish orqali raqobatbardoshligini oshirishga intilishadi.

Barqaror rivojlanish: KOBlar barqaror rivojlanish tamoyillarini o'z strategiyalariga kiritish orqali ijtimoiy va ekologik mas'uliyatni oshirishlari mumkin.

Xalqaro bozorlar: KOBlar xalqaro bozorlar bilan hamkorlikni kengaytirish orqali o'z faoliyatlarini diversifikatsiya qilishlari mumkin.

Xulosa. Kichik va o'rta bizneslarda strategik menejment dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, ularning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarurdir. KOBlar strategik rejalashtirish orqali o'z resurslarini samarali boshqarish, raqobatbardoshligini oshirish va bozor sharoitlariga moslashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Innovatsiyalarni joriy etish va risklarni boshqarish KOBlar uchun muhim vazifalardir. Kelajakda KOBlar strategik menejmentni yanada rivojlantirish va raqamli transformatsiya jarayonlarini amalga oshirish orqali o'z faoliyatlarini yanada samarali va raqobatbardosh qilishlari kutilmoqda.

References:

1. Pirnazarovich, Imomov Musurmon. "xorijda talim tizimi./". *Fan va texnologiyalar nashriyotmatbaa uyi* (2023).
2. Имомов, Мусурмон Пирназарович. "КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИДА КАСБИЙ МАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." *Science and innovation* 2.Special Issue 3 (2023): 1037-1042.

3. Pirnazarovich, Imomov Musurmon. "METHODOLOGY OF DEVELOPING PROFESSIONAL CULTURE OF COLLEGE STUDENTS ON THE BASIS OF COMPETENCY APPROACH." *Ilkogretim Online* 20.4 (2021).
4. Имомов, М. П. "Касб-хунар коллежларида ўқувчиларнинг касбий маданиятини шакллантириш." *Мактаб ва ҳаёт журнали* 2 (2012).
5. Imomov, Musurmon Pirnazarovich. "МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTIDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MARKAZLARINI TASHKIL ETISH." *Educational Research in Universal Sciences* 2.4 SPECIAL (2023): 970-972.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
8. Qodirov, Farrux. "Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises. Scienceweb academic papers collection." (2023): 1.
9. Uzakov, Gulom, et al. "Modeling of heat exchange processes in a condenser of a pyrolysis bioenergy plant." *BIO Web of Conferences*. Vol. 71. EDP Sciences, 2023.
10. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.) 2022/2/17." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* *страницы:* 137-151.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremalari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* *страницы:* 137-151.
12. Lubis, Satia N., et al. "Temporal and spatial dynamics of bovine spongiform encephalopathy prevalence in Akmola Province, Kazakhstan: Implications for disease management and control." *Caspian Journal of Environmental Sciences* 22.2 (2024): 431-442.
13. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and PhD FE Qodirov. "REPO OPERATIONS." *The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development* 2.3 (2024): 19-28.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
15. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options."